
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 615.011.5

DOI 10.5281/zenodo.18591387

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИСЛОТООБРАЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРОБИОТИКОВ IN VITRO

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACID-FORMING ACTIVITY OF MEDICINAL PROBIOTICS IN VITRO

ГОЛОВКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ДАНИЛОВЦЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,
ассистент,
Уральский государственный медицинский университет.

GOLOVKOVA VALENTINA ANDREEVNA,
Ural State Medical University.
DANILOVTSEVA ANASTASIA VITALYEVNA,
Assistant,
Ural State Medical University.

В статье проведен экспериментальный сравнительный анализ кислотообразующей активности лекарственных пробиотиков. Метаболическая активность оценивалась по скорости снижения pH стерильного молока в течение 8-часовой ферментации при 37 °C с использованием pH-метра. Параллельно фиксировались органолептические изменения (запах, консистенция, образование сгустка). Контролем служил готовый детский кефир. Мониторинг динамики pH в процессе ферментации молока исследуемыми пробиотическими препаратами и кефиром выявил незначительные различия в их метаболической активности. Исследование показывает работу пробиотика вне организма. Оценка метаболической активности пробиотиков in vitro является клинически значимой и позволяет правильно корректировать микрофлору кишечника пробиотическими препаратами, тем самым повышая эффективность лечения. Результаты in vitro свидетельствуют о различном кислотообразующем потенциале пробиотических штаммов, что может иметь значение для предварительной оценки их функциональной активности.

This article presents an experimental comparative analysis of the acid-forming activity of medicinal probiotics. Metabolic activity was assessed by measuring the rate of pH decrease in sterile milk during 8-hour fermentation at 37°C using a pH meter. Organoleptic changes (odor, consistency, and clot formation) were also recorded. Ready-to-use baby kefir served as a control. Monitoring pH dynamics during milk fermentation with the studied probiotic preparations and kefir revealed minor differences in their metabolic activity. This study demonstrates probiotic function outside the body. Assessing the metabolic activity of probiotics in vitro is clinically significant and allows for the appropriate adjustment of intestinal microflora

with probiotic preparations, thereby increasing treatment effectiveness. These *in vitro* results demonstrate the different acid-forming potential of probiotic strains, which may be important for a preliminary assessment of their functional activity.

Ключевые слова: пробиотические препараты, пробиотики, ферментативная активность, кислотообразующая активность, эффективность пробиотиков.

Key words: probiotic preparations, probiotics, enzymatic activity, acid-forming activity, effectiveness of probiotics.

Введение. Современные подходы в гастроэнтерологии и диетологии в использовании пробиотиков способствуют нормализации микрофлоры кишечника. Биологически активные добавки, содержащие живые микроорганизмы, способны оказывать благотворное влияние на организм человека [7]. Пробиотики подразделяются на два основных класса: лекарственные формы и природные продукты брожения.

Фактором, определяющим эффективность пробиотиков, является способность к связыванию со слизистой оболочкой кишечника и метаболическая активность. Основными представителями нормальной микрофлоры толстой кишки являются бифидобактерии и лактобактерии. В процессе обмена веществ они синтезируют различные жирные кислоты — молочную, уксусную, пропионовую и масляную, которые поддерживают оптимальный уровень кислотности (рН 5,5–6,5) в просвете толстой кишки. Данная среда создает неблагоприятные условия для развития болезнетворных и условно-патогенных бактерий, которым необходима нейтральная или слабощелочная среда. Так, для некоторых штаммов *Escherichia coli* комфортным является диапазон рН от 7,0 до 7,5, тогда как снижение уровня рН ниже 6,5 подавляет их размножение и активность [6].

Проблема исследования: Между различными пробиотическими продуктами существуют различия, которые обуславливают разную скорость проявления их биологического эффекта.

Актуальность исследования: Эффективность пробиотиков напрямую зависит от метаболической активности входящих в их состав штаммов. Важными показателями *in vitro* являются скорость и степень кислотообразования, которые позволяют прогнозировать функциональные свойства *in vivo* [7].

Цель исследования: Провести сравнительную оценку кислотообразующей активности лекарственных пробиотиков в условиях ферментации молока.

Изначально к пробиотикам относили в основном лакто- и бифидобактерии. Современные исследования расширили перечень, добавив дрожжевые грибы (например, *Saccharomyces boulardii*), некоторые штаммы кишечной палочки (*Escherichia coli* Nissle 1917) и бациллы [10].

За последнее десятилетие научные работы всё чаще подчеркивают важность учёта специфики каждого штамма. Ученые утверждают, что эффекты пробиотиков не зависят от вида, а определяются конкретным штаммом, его метаболической активностью и устойчивостью. Этот принцип отражен в клинических рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА), где для конкретных нозологий рекомендуются определенные штаммы с клинической доказанностью [4; 5].

Пробиотики нашли наиболее широкое применение и глубокое изучение в области гастроэнтерологии. Высокая эффективность *Saccharomyces boulardii* и некоторых штаммов лактобацилл в профилактике и комплексной терапии антибиотико-ассоциированной диареи имеет экспериментальное доказательство. Использование пробиотиков стало регулярной практикой сопровождения антибиотикотерапии [3].

Исследования показывают, что курсовой прием пробиотиков, особенно мультиштаммовых, способствует уменьшению основных симптомов синдрома раздраженного кишечника, таких как боль, вздутие живота и нарушения стула [2].

Педиатры широко используют пробиотики для коррекции нарушений микробиоты у детей раннего возраста, в том числе родившихся недоношенными и находящихся на искусственном вскармливании [9].

Также в ряде исследований отмечено снижение риска развития атопического дерматита при назначении пробиотиков беременным женщинам из групп риска и новорожденным детям [10].

Исследования подтверждают, что пробиотики успешно применяются как для профилактики, так и для лечения различных состояний. Современная наука детально изучает расширение спектра клинического применения.

Материалы и методы.

В качестве среды использовалось пастеризованное молоко (3,2 % жирности). Исследуемыми образцами являлись:

Проба 1: Пробиотик «Лактобактерин» (*Lactobacillus plantarum*).

Проба 2: Пробиотик «Бифиформ» (*Bifidobacterium longum* + *Enterococcus faecium*).

Проба 3: Пробиотик «Энтерол» (*Saccharomyces boulardii*).

Проба 4: Пробиотик «Аципол» (*Lactobacillus acidophilus* + грибки кефирные).

Контрольная проба: Кефир для детского питания (цельное молоко, обезжиренное молоко, закваска, приготовленная на кефирных грибочках)

Методика проведения эксперимента.

Подготовка: кипячение молока (стерилизация), стерилизация ёмкостейс капроновыми крышками.

Ход работы: Рабочая температура молока 37 °С, измерена бесконтактным термометром; рН молока 6,6. В каждую ёмкость разлито стерильное молоко по 120 мл. «Лактобактерин» (5 капель) добавлен в пробу 1; содержимое капсул «Бифиформа», «Энтерола» и «Аципола» высыпано в пробы 2, 3, 4 соответственно. Все четыре пробы перемешаны стерильными шпателями. В 5 ёмкость налито 120 мл кефира «Наша Маша». Ферментация проводилась при температуре 37 °С: для обеспечения поддержания постоянной температуры было использовано лабораторное оборудование JOANLAB Термостат WB-2G/G. Значения рН измерялись с помощью рН-метра в следующие временные точки: 0 ч 5 мин, +1,5 ч, +3,0 ч, +4,5 ч, +6,0 ч, +8,0 ч. Параллельно фиксировались органолептические изменения.

Результаты.

Проведенный мониторинг динамики рН в процессе ферментации молока исследуемыми пробиотическими препаратами и кефиром выявил различия в их метаболической активности. Полученные количественные и качественные данные представлены ниже.

Таблица 1. Изменение рН в процессе ферментации молока различными пробиотиками

Время ферментации	Проба 1	Проба 2	Проба 3	Проба 4	Контрольная проба	Примечания
0 часов 5 минут	6,68	6,72	6,80	6,76	4,95	Проба 1 после перемешивания осталась каплями на поверхности. Проба 3 распределилась по поверхности равномерно, после перемешивания образовала на поверхности покрытие светлосесочного цвета.

+1,5 часа	6,51	6,58	6,46	6,57	4,81	Пробы 1 и 3 приобрели характерный кислый запах. Кефир начал загустевать.
+3,0 часа	6,31	6,32	6,24	6,31	4,76	Все пробы с пробиотиками стали иметь кислый запах. Кефир имеет форму простокваши (частично расслаивается).
+4,5 часа	5,95	6,02	5,88	5,98	4,71	Все пробы начали загустевать. Кефир стал зернистой массой.
+6,0 часов	5,52	5,61	5,45	5,55	4,65	Во всех пробах с пробиотиками образовался небольшой плотный сгусток. Проба 3 имеет наиболее выраженный кислый запах.
+8,0 часов	4,89	4,95	4,75	4,91	4,58	Пробиотики достигли рН, характерного для зрелого йогурта. Кефир стабилизировался.

Уже на начальном этапе были отмечены визуальные различия. Проба 3 быстро образовала на поверхности однородную пленку, в то время как Проба 1 осталась в виде отдельных капель. Это может свидетельствовать о разной поверхностной активности штаммов. Контрольная проба особых изменений не показала, но, как и в пробах с пробиотиками, было отмечено снижение рН.

При наблюдении изменения рН в процессе ферментации молока различными пробиотиками можно выделить три фазы: лаг-фаза (0–1,5 ч) — рН в диапазоне нейтральной среды, логарифмическая фаза (1,5–6 ч) — период с наиболее интенсивным снижением рН и стационарная фаза (6–8 ч) — рН стал близок к контрольному образцу.

Начальная стадия (0–1,5 часа). Все пробиотические пробы начали ферментацию с близких значений рН, находящихся в нейтральной зоне (6,68–6,80). В течение первых 1,5 часов наблюдалась лаг-фаза, характерная для адаптации микроорганизмов к новой среде. Тем не менее, уже на этом этапе Проба 3 показала наиболее выраженное снижение рН на 0,34 единицы (с 6,80 до 6,46). Проба 1 и Проба 4 снизили рН на 0,17 и 0,19 единиц соответственно, в то время как Проба 2 продемонстрировала наименьшую активность (снижение на 0,14 единицы). Контрольный образец изначально имел низкий рН (4,95), характерный для готового продукта.

Логарифмическая фаза (1,5–6,0 часов). Этот период характеризовался наиболее интенсивным снижением рН у всех проб. Проба 3 сохранила лидерство по скорости кислотообразования: к 3-му часу она достигла рН 6,24, а к 4,5-му часу значение снизилось до 5,88, что стало первым переходом в кислую зону (<6,0) среди всех проб; к 6-му часу Проба 3 достигла рН 5,45, значительно опередив другие образцы.

Пробы 1 и 4 демонстрировали практически параллельную кинетику, достигнув к 6-му часу значений 5,52 и 5,55 соответственно. Проба 2 отставала, показав к 6-му часу рН 5,61.

Стационарная фаза (6,0–8,0 часов). К 8-му часу ферментации все пробиотические пробы достигли значений рН, характерных для зрелых кисломолочных продуктов (<5,0). Проба 3 продемонстрировала минимальный конечный показатель — рН 4,75. Проба 1 и Проба 4 завершили процесс со значениями 4,89 и 4,91 соответственно. Проба 2 показала наивысший конечный рН — 4,95. Контрольная проба показала плавное и незначительное снижение рН с 4,95 до 4,58, что объясняется стабильностью его сложной микробной ассоциации, так как изначально был взят готовый продукт.

Качественные изменения полностью совпадали с количественными данными по рН.

Начальный этап (0–5 мин): Были отмечены различия в поведении культур на поверхности молока. Проба 1 после перемешивания оставалась в виде отдельных капель. Проба 3, напротив, быстро распространилась по всей поверхности и образовала однородное покрытие светло-песочного цвета, что свидетельствует о высокой поверхностной активности дрожжевых клеток *Saccharomyces boulardii*.

Через 1,5 часа: У Пробы 1 и Пробы 3 появился выраженный кислый запах, что указывает на активное образование летучих кислот и других метаболитов. В контрольном образце (кефир) было отмечено начало загустевания.

Через 3,0 часа: Кислый запах стал характерным для всех пробиотических проб. Кефир продолжил изменять консистенцию, демонстрируя частичное расслоение (признак активности молочнокислых стрептококков и дрожжей).

Через 4,5–6,0 часов: Все пробы с пробиотиками визуально загустели, образовав сначала нестойкий, а затем плотный сгусток. Проба 3 к 6-му часу имела наиболее выраженный кислый запах.

Через 8,0 часов: Все образцы приобрели консистенцию густого йогурта. Проба 3 сохранила самые выраженные органолептические характеристики, связанные с кислотообразованием. Контроль к концу исследования показал самые низкие показатели рН, что объясняется продолжающимся скисанием продукта из-за ускорения развития кефирных грибков и бактерий в условиях инкубации.

Полученные данные отражают незначительные различия в метаболизме разных видов микроорганизмов.

Выводы.

В процессе сквашивания молока выявлены различия в скорости кислотообразования между разными коммерческими пробиотиками. Проба 3 («Энтерол» на основе *Saccharomyces boulardii*) продемонстрировала наиболее высокую метаболическую активность, достигнув значений рН, характерных для зрелого йогурта (4,75), уже через 8 часов.

Выявлены три фазы ферментации — лаг-фаза, логарифмическая фаза и стационарная фаза. Это позволило оценить способность к адаптации и скорость метаболизма изучаемых бактерий. Наибольшая скорость снижения рН наблюдалась у Пробы 3 в логарифмической фазе.

Обнаружена взаимосвязь между количественными и качественными показателями: интенсивное кислотообразование напрямую сопровождалось ранним появлением кислого запаха и активным формированием сгустка, что подтверждает прямую связь между метаболической активностью и органолептическими изменениями среды.

Контрольная проба — это натуральный ферментированный продукт, который оказывает благоприятное воздействие на организм человека, улучшая состав и биологическую активность микрофлоры кишечника.

Полученные результаты подтверждают эффективность пробиотических продуктов в изменении кислотности среды *in vitro*. Лабораторная оценка метаболической активности пробиотиков может быть полезна для предварительного прогнозирования их функционального потенциала. Важно учитывать, что полностью экстраполировать эти данные на условия *in vitro* нельзя, так как лабораторные условия не способны в полной мере воспроизвести сложную и динамичную среду желудочно-кишечного тракта, включающую взаимодействие с резидентной микробиотой, иммунной системой и влиянием рациона питания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бофанова Н.С., Ханфар Я.А. Влияние кишечной микробиоты на формирование хрониче-

- ского болевого синдрома // Российский журнал боли. 2023. №21(2). С. 50–56. DOI 10.17116/pain20232102150.
2. Васютин А. В., Цуканов В. В., Тонких Ю. Л. Эффективность пробиотиков в лечении синдрома раздраженного кишечника // Медицинский совет. 2022. №16(15). С. 119–126. DOI 10.21518/2079-701X-2022-16-15-119-126.
3. Ивашкин В. Т., Шептулин А. А., Маев И. В. и др. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: руководство для практикующих врачей. Москва: Литтерра, 2003. Т. 4. 1046 с.
4. Ивашкин В.Т., Ющук Н.Д., Маев И.В., Лапина Т.Л., Полуэктова Е.А. и др. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению *Clostridium difficile*-ассоциированной болезни // Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол. 2016. №26(5). С. 56–65.
5. Клинические рекомендации Синдром раздраженного кишечника // Российская гастроэнтерологическая ассоциация; Ассоциация колопроктологов России. 2021. 43 с.
6. Лазарев С. А. Исследование биологической активности метаболитов пробиотических штаммов *Vacillus*: дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук. М., 2024. 133 с.
7. Маркова Ю. М., Шевелёва С. А. Пробиотики как функциональные пищевые продукты: производство и подходы к оценке эффективности // Вопросы питания. 2014. Вып. 83, № 4. С. 4–14. DOI 10.24411/0042-8833-2014-00033.
8. Маев И. В., Абдулганиева Д. И. и др. Практические рекомендации Научного сообщества по содействию клиническому изучению микробиома человека (НСОИМ) и Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА) по применению пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков и обогащенных ими функциональных пищевых продуктов для лечения и профилактики заболеваний гастроэнтерологического профиля у детей и взрослых // Российский журнал гастроэнтерол гепатол колопроктол. 2021. №31(2). С. 65–91. DOI 10.22416/1382-4376-2021-31-2-65-91.
9. Печкуров Д.В., Турти Т.В., Беляева И.А., Тяжева А.А. Микробиота кишечника у детей: от профилактики нарушений становления к предупреждению неинфекционных заболеваний // Педиатрическая фармакология. 2016. №13(4). С. 377–381. DOI 10.15690/pf.v13i4.1611.
10. Шендеров Б. А. Медицинская микробная экология и функциональное питание. Т. 3: «Пробиотики и функциональное питание». Москва: Грантъ, 2021. 256 с.

Поступила в редакцию: 13.12.2025

Принята в печать: 26.02.2026

© Головкова В. А., Даниловцева А. В., 2026.